

MATEMÁTICA NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

[Ciências Exatas e da Terra, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 13/04/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10969223

Jennifer Do Nascimento Santos

1- Resumo:

Este artigo tem como objetivo analisar a pretensão e formulação dos componentes matemáticos na Base Nacional Curricular Comum (BNCC) no 6º ano do Ensino Fundamental, voltado ao processo de ensino-aprendizagem de matemática por meio de pesquisa bibliográfica, salientando que motiva muitas preocupações, no que tange à formulação documental do setor lógico matemático.

2- Introdução:

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que pretende conduzir o que é ensinado nas escolas brasileiras, abrangendo todos os estágios da educação básica, desde a Educação Infantil até ao Ensino Médio. A Constituição Federal de 1988 determinou a obrigatoriedade de uma educação para todos, sendo responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. Ao mesmo tempo, apresentou a falta

da criação de um sistema nacional de educação e de um currículo de base nacional. Exercendo o requisito constitucional, o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, decretou que a BNCC para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental fosse aprovada e legitimada em dezembro de 2017.

3- Desenvolvimento:

A educação tem sido um assunto bastante polêmico e recorrente atualmente, pois é ela que localiza e insere o indivíduo na sociedade. Educação e conhecimento estão interligados, pois para adquirir conhecimento, é preciso uma educação de qualidade.

O Construtivismo é uma teoria sobre a origem do conhecimento que considera que a criança passa por estágios para adquirir e construir o conhecimento. Jean Piaget, o criador da teoria Construtivista, considera quatro fatores como essenciais para o desenvolvimento cognitivo da criança: Biológico, de Experiências e Exercícios, de Interações Sociais e de Equilibração das Ações. O desenvolvimento cognitivo é dividido em quatro estágios: Sensório-motor (0 à 2 anos), Pré-operatório (2 à 7 anos), Operatório concreto (7 à 11) e Operatório formal (11 à 12 anos).

Analisando o estágio Operatório formal, quando a criança atinge a maturidade biológica. Encontra-se nessa fase um adolescente, que utiliza o raciocínio hipotético-dedutivo, elabora e testa suas hipóteses, alcança a abstração, entende que a linguagem é de importância extrema, pois com esta, poderá formular hipóteses e realizar pesquisas.

Analisando o documento virtual disponibilizado no site da BNCC no setor lógico matemático, que apresenta as unidades temáticas, objetivo de conhecimento, habilidades, etc. Referente ao estágio operatório formal, no qual normalmente a criança está no 6º ano do Ensino Fundamental. É notório a falta de coerência na execução do documento, pois baseando-se na Teoria Construtivista, nesse estágio, a criança deveria estar em desenvolvimento cognitivo para avançar a vida adulta, pensamento lógico

e dedutivo e raciocinar sobre hipóteses. Contudo, a BNCC regride nesses aspectos, desenvolvendo características da fase anterior (Operatório concreto) e trabalhando pouco a fase em que a criança encontra-se queimando fases, que fará grande diferença no ensino-aprendizagem em fases futuras.

4- Conclusão:

Conclui-se que o documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) não deve ser a única referência para as escolas. É preciso, tanto em sua construção, como em sua implementação, ouvir o que professores, estudantes e comunidade pensam desse processo. Nesse sentido, torna-se absolutamente necessário pensar em um Projeto Político-Pedagógico que possa dialogar com a BNCC e suas possíveis inovações, garantindo o direito e a valorização da intervenção de todos nessa construção que fundamenta a educação nacional.

5- Referências Bibliográficas:

-**Portal Educação.** Teoria de Piaget. Disponível em:

<<https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/esporte/teoria-depiaget/45255>>. Acesso em: 19/06/2019.

-**Educação Pública.** BARBOSA, Priscila Maria Romero. O Construtivismo e Jean Piaget. Disponível em: <<https://psicoativo.com/2016/09/exemplos-depensamento-operatorio-formal.html>>. Acesso em: 19/06/2019.

-**Psicoativo.** AZEVEDO, Tiago. Exemplos de Pensamento Operatório Formal. Disponível em: <<https://psicoativo.com/2016/09/exemplos-depensamentooperatorio-formal.html>>. Acesso em: 18/06/2019.

-**SAE Blog.** ANDREAZZI, Fernanda. BNCC: conheça as principais mudanças no Ensino Fundamental – Anos finais. Disponível em: <<https://blog.sae.digital/conteudo/bncc-mudancas-no-ensino-fundamental-anosfinais/>>. Acesso em: 17/06/19.

–**PAR.** FRANÇA, Luísa. BNCC: Tudo Que Você Precisa Saber Sobre A Base Nacional Comum Curricular. Disponível em:
<<https://www.somospar.com.br/bncc-base-nacional-comum-curricular/>>. Acesso em: 18/06/19.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!